

AS POTENCIALIDADES DO *INSTAGRAM* NO ENSINO DE GRAMÁTICA NO FUNDAMENTAL II

 DOI: 10.5281/zenodo.7803805

Bruno Henrique Castro de Sousa

Estudante do Curso de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – IFES; E-mail: bhenrique.sousa@gmail.com,

Dra. Maria Madalena Fernandes Caetano Poletto Oliveira

Docente/pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras – PROFLETRAS – IFES; E-mail: maria.poletto@ifes.edu.br

RESUMO

A pesquisa objetiva discutir e identificar as potencialidades do *Instagram* no ensino de gramática no fundamental II. O *Instagram* é uma rede social de compartilhamento, constituindo, na contemporaneidade uma das principais ferramentas de comunicação e relacionamento virtual quanto à visibilidade, alcance e compartilhamento do gênero *post*. O objetivo maior é analisar as diferentes formas de manifestação da norma padrão da língua portuguesa. Assim haverá diálogo e interação entre os usuários, em especial alunos seguidores do perfil @brunosousacoms e seu interesse pela gramática normativa, apresentada fora do livro didático. Haverá a ampliação de competências que incluam as literacias do dialogismo, envolvendo divulgação e interação através de linguagem verbal e em outras semioses não verbais, como forma de potencializar o interesse de estudantes pela norma culta. Desse processo, será produzido um aplicativo de Língua Portuguesa gratuito, com postagens organizadas. As reflexões serão baseadas em Bakhtin (2005), sobre o enunciado não ser apenas para o seu objeto, mas também para os discursos do outro sobre ele; Fiorin (2020), para tratar do dialogismo e a relação existente entre um discurso e o outro; Possenti (1996), suas discussões a respeito do ensino da língua padrão na escola; Marchuschi (2008), sobre suporte textual.

Palavras-chave: ensino da gramática; dialogismo; *instagram*

ABSTRACT

The research aims to discuss and identify the potential of Instagram in grammar teaching in fundamental II. Instagram is a social sharing network, constituting, in contemporary times, one of the main communication and virtual relationship tools in terms of visibility, reach and sharing of the post genre. The main objective is to analyze the different forms of manifestation of the standard norm of the Portuguese language. Thus, there will be dialogue and interaction between users, especially students who follow the @brunosousacoms profile and their interest in normative grammar,

presented outside the textbook. There will be an expansion of competences that include the literacies of dialogism, involving dissemination and interaction through verbal language and other non-verbal semiosis, as a way to enhance students' interest in the cultured norm. From this process, a free Portuguese language application will be produced, with organized posts. The reflections will be based on Bakhtin (2005), about the utterance not only being for its object, but also for the speeches of the other about it; Fiorin (2020), to deal with dialogism and the relationship between one discourse and the other; Possenti (1996), his discussions of standard language teaching at school; Marchuschi (2008), on textual support.

Keywords: grammar teaching; dialogism; Instagram

INTRODUÇÃO

O cenário de escrita e de oralidade dos alunos do Ensino Fundamental apresenta muitas deficiências quando o assunto é aplicação da língua culta, sobretudo no que diz respeito à língua escrita, porque não conseguem desassociar os diversos ambientes em que a língua coloquial é possível de uso e quando a norma de prestígio deve ser empregada. Não se pode negar que o ambiente escolar, por muitas vezes, é envolto por um ensino engessado, e sem metodologias ativas que possibilitem a aproximação do aluno ao interesse pela gramática, trazendo resultados nada satisfatórios e indicando a importância de estudos para a transformação de práticas e metodologias capazes de fazer relação entre gramática e texto, contribuindo na formação cognitiva e comunicativa de todos que circundam a escola.

A escolha do ensino de gramática será respaldada em Possenti (1996) quando afirma que a escola não pode esquecer-se de seu papel no tocante ao ensino de língua materna que é ensinar o português padrão. O advento da tecnologia digital modificou a estrutura da sociedade contemporânea. Os alunos, percebidos como seres com potencial de aprendizagem únicos sentem cada dia mais presente a influência das redes sociais em suas vidas e conseqüentemente podem estar abertos ao uso em salas de aula.

Nesse sentido, o estudo dos gêneros textuais deve adaptar-se à nova realidade, em especial dentro do currículo. Uma possível estratégia para se trabalhar os gêneros, em uma perspectiva dialógica e interacionista, com estímulo e potencialização do dialogismo, como preconiza Bakhtin (2005), seria a utilização das redes sociais como suporte para o estudo de gêneros. A escolha do suporte *Instagram* como meio de propagação dos trabalhos será feita tendo em vista as ideias ancoradas

em Marcuschi (2008), segundo o qual o suporte é imprescindível para que o gênero circule na sociedade.

Dessa forma, surge o seguinte questionamento: quais as potencialidades do *Instagram* no gênero *post* no ensino de gramática no fundamental II? Isso posto, o objetivo principal da investigação é analisar as potencialidades do *instagram*, sua visibilidade, alcance e interação no ensino de gramática no fundamental II. Acredita-se que o diálogo existente entre imagem, texto, humor, cor e sentido possam aproximar os alunos dos conteúdos normativos, bem como ampliar a possibilidade de outros alunos e usuários se interessarem por esse conteúdo.

Entende-se que, por meio da interação em um *post*, em vídeos curtos, na participação de enquetes dos *stories* haja alcance do conteúdo; havendo alcance, há interesse e, conseqüentemente, aprendizagem. O uso dos *posts* no *Instagram* com conteúdos gramaticais ainda será fonte para produção de um aplicativo que, mais tarde, tem como objetivo se tornar ferramenta pedagógica de mídia em sala de aula ou em qualquer lugar do mundo, uma vez que estará disponível em lojas oficiais de aplicativos, ou seja, será um serviço de utilidade pública educacional.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa será realizada com alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “José Damasceno Filho”, localizada no município de Baixo Guandu, estado do Espírito Santo, que seguem o perfil @brunosousacom. Os participantes serão alunos de uma turma de nono ano do Ensino Fundamental. A investigação será desenvolvida por meio de pesquisa qualitativa participante, com instrumentos de coleta de dados de modo on-line, tendo como instrumentos de suporte a rede social *Instagram*, através do diálogo remoto, enquetes nos *stories* e análises de interação, visibilidade, alcance do conteúdo e das interações com o gênero *post*.

Inicialmente, estabeleceremos um período específico dentro dos *posts* publicados e que receberam maior interação pelos sujeitos da pesquisa (alunos do Fundamental II). Depois eles serão analisados quanto aos diálogos ali estabelecidos, os mais visualizados, com mais interações, observando entender que tais buscas são possíveis devido à combinação entre imagem, cores, músicas com os quais os *posts* estão envolvidos. De igual modo, serão analisadas as obras selecionadas como base

teórica para o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, será usado um período determinado para análise do *Instagram*, ou seja, será feito um recorte temporal que possibilitará demonstrar que a pesquisa se aproxima ou contempla seus objetivos. Por fim, será planejada a elaboração do produto educacional, com o intuito de maximizar o potencial do suporte pesquisado, pois, por meio do aplicativo, outros alunos, outras escolas, enfim, outros usuários terão o contato com o ensino de gramática.

REVISÃO DE LITERATURA

Para a revisão de literatura foram feitas leituras indicadas por minha orientadora, buscando estabelecer diálogo com esta pesquisa, seja na relação com o tema, seja na proximidade dos objetivos. O quadro abaixo demonstra os assuntos que contribuíram para a revisão.

Título 01	Aulas de Português e o Instagram: Integrando a informalidade ao ensino tradicional.
Autora	Adriane Leão de Sousa e Giovana Carvalho Alencar
Local e Ano da defesa	Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Publicada pela <i>Lingu@ Nostr@</i> , Vitória da Conquista, v. 8, n. 1, p. 30-47, jan-julho. 2020.
Proposta	Apresentar propostas para o ensino de Língua Portuguesa por meio dos gêneros digitais, especificamente o Instagram. Ademais, possui como finalidades específicas analisar a realidade do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, bem como compreender a função e a importância desses gêneros nos campos social e educacional.
Título 02	Utilização do Instagram no ensino e aprendizagem de português língua estrangeira por alunos chineses na Universidade de Aveiro
Autora	Cláudia Barbosa, Jailma Bulhões, Yuxiong Zhang y António Moreira.
Local e Ano da defesa	Departamento de Educação e Psicologia. Universidade de Aveiro. Campus Universitário de Santiago, 3810-193 - Aveiro (Portugal) – 2017
Proposta	Contribuir para o desenvolvimento das capacidades discursivas de chineses aprendentes do Português como língua estrangeira, por meio do uso da rede social Instagram como ferramenta didática. De forma específica, contribuir para o desenvolvimento das competências de compreensão e produção escrita, a partir do desenvolvimento de atividades que envolvam uso da linguagem verbal na ferramenta Instagram; cooperar para o aperfeiçoamento das competências de compreensão e produção oral, por intermédio da audição e produção de vídeos para publicação nesta rede; e

	colaborar para a compreensão e produção de textos multissemióticos característicos dos média sociais, por meio da exploração da relação entre a imagem (estática e em movimento) e o texto verbal.
Título 03	Estudantes na rede: O Instagram e sua colaboração no processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa e literatura brasileira.
Autor	Herbert Nunes de Almeida Santos
Local e Ano da defesa	Instituto Federal de Alagoas/ IFAL. Publicado no IV Congresso Nacional de Educação – CONEDU - 2017
Proposta	Analisar a relação entre a visibilidade e uso da página com as ferramentas digitais que compartilham e arquivam autorrepresentações na rede. A inserção de conteúdos gramaticais em um ambiente extraclasses terá como objetivo proporcionar aos alunos um ciberespaço, ou seja, espaço de possibilidades de criação e livre expressão social. Neste ambiente digital, a análise crítica dos conteúdos; e sua discussão com outros alunos, possibilitará mais um momento de integração, especialmente porque estará acessível a um número maior de pessoas.
Título 04	Instagram e educação: a aprendizagem significativa de língua estrangeira em contextos não-formais de ensino.
Autora	Carolina Morais R. Silva, José Aires de Castro Filho, Raquel Santiago Freire.
Local e Ano da defesa	Universidade Federal do Ceará (UFC) Fortaleza-CE – Brasil. Publicado no VII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2018). Anais dos Workshops do VII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE 2018)
Proposta	Descrever uma experiência de uso do aplicativo Instagram por uma professora de curso livre de línguas de Fortaleza (Ce), no Brasil.
Título 05	O Instagram como recurso pedagógico para o ensino da escrita escolar: uma proposta didática para os anos finais do ensino fundamental.
Autor	Maria Aparecida Gonçalves Ribeiro.
Local e Ano da defesa	Universidade Federal de Juiz de Fora – Faculdade de Educação – Curso de Especialização em Tecnologia de Informação e Comunicação para o Ensino Básico. 2019
Proposta	Apresentar o planejamento de uma prática pedagógica do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura mediadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Usar o Instagram como recurso tecnológico por meio do qual ocorrerá a construção do conhecimento da escrita escolar, considerando a importância dos processos de leitura e produção de textos, assim como as influências das tecnologias nessas práticas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa estabelece um diálogo com o trabalho de Marcuschi (2008), que retrata sobre a multiplicação dos gêneros e que presenciamos uma explosão de outros após o advento da internet, dando lugar a novas formas de linguagem, tanto na oralidade como na escrita. Para Marcuschi o que a tecnologia, em especial a interação on-line trouxe, foi um potencial de acelerar a evolução dos gêneros. Acrescenta em seu livro *“Produção textual, análise de gêneros e compreensão”* a maneira como a tecnologia se naturaliza no meio e se desenvolve, propiciando o que ele considera uma “interação altamente participativa” e isso pode levar a uma revisão de noções de gênero mais consagradas.

Fiorin (2020, p. 68) assegura, em seu livro *Introdução ao pensamento de Bakhtin*, quando trata de gêneros discursivos, que “A história literária oscila entre períodos em que os gêneros são rigidamente codificados e aqueles em que as formas são mais livres, em que se abandonam as formas fixas”. Fiorin (2020, p. 20) ainda acrescenta sobre o valor do agir do eu do outro, afirma que “Viver é agir e agir em relação ao outro que não é o eu, isto é, o outro. Eu e outro constituem dois universos de valores ativos, que são constitutivos e todos os nossos atos. As ações concretas realizam-se na contraposição de valores”.

Possenti (2006, p. 17), ao tratar do ensino do português, defende que “o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido”. Possenti ressalta em *Por que (Não) Ensinar Gramática na Escola*, que inão se aprende apenas por exercícios, ou seja, por meios mecânicos ou repetitivos, mas sim por práticas que tenham significado. Nesse sentido o *instagram* e o ensino de gramática podem trazer aprendizado ao aluno.

Temos as reflexões de Brait (2005) acerca do dialogismo e construção de sentido, pois, para Bakhtin, este termo, dialogismo, só existe na interação discursiva, conceito evidenciado nesta pesquisa. Para além disso, são levantadas questões de relevância gramatical, resgatadas por meio do diálogo da imagética. Brait destaca que o dialogismo baktiniano estabelece interação verbal no centro das relações sociais, ou seja, não há possibilidade de se considerar o indivíduo isoladamente, um depende do outro. É nesse sentido que as interações nas redes sociais, em especial no *instagram*, se fazem dialógicas.

Ao ponderar o *Instagram* um suporte com potencial para o ensino de gramática no ensino fundamental II, por sua grande visibilidade, em especial entre alunos em idade de 11 a 14 anos, que dialogam de forma próxima com as ferramentas tecnológicas, compõe-se um referencial teórico capaz de discutir acerca do ensino de língua portuguesa e a gramática, os suportes para sua veiculação, o uso de plataformas não convencionais como o *instagram* como ferramenta de ensino e aprendizagem e as múltiplas possibilidades de construção de diálogo entre o texto verbal e não verbal por meio do gênero *post* a imagem, o humor, a música bem como outras possibilidades de postagem na rede social. Isso pode gerar aprendizagem e interesse pela gramática tanto nos alunos quanto em qualquer usuário. Desse modo, as reflexões se pautarão nas concepções teóricas de Possenti (2006) sobre o ensino de português na escola; Marcuschi (2008), que retrata sobre a multiplicação dos gêneros; Fiorin (2020), para sustentar os gêneros discursivos; Brait (2005) acerca do dialogismo e construção de sentido.

PRODUTO EDUCACIONAL

É inegável o impacto que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação têm causado nos últimos anos, sobretudo, recentemente na sociedade: a imposição de um confinamento devido à COVID - 19, o que levou à necessidade de novas adaptações nos diversos âmbitos da vida, inclusive, na educação. Contudo, independentemente da motivação, o fazer docente está sofrendo alterações. Segundo Butcher (2020), sub-editora do *Mobile Time*, “o tempo mensal em aplicativos móveis cresceu 40% no segundo trimestre de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado, superando a marca de 200 bilhões de horas.

As categorias “jogos”, “ferramentas” e “entretenimento” foram as maiores em números de downloads na Google Play. Porém, outras categorias também registraram um crescimento muito consistente. É o caso de “negócios”, “saúde”, “*fitness*” e “educação”, com aumentos de 115%, 75% e 50%, respectivamente, na comparação do segundo trimestre de 2020 com o mesmo período em 2019”. O objetivo do que se pretende é aproximar o ensino de gramática por meio de um aplicativo gratuito, desenvolvido com base nas divulgações do perfil @brunosousacom. Além de expandir o espaço de aprendizagem para o ambiente virtual, os aplicativos educacionais abrem novas possibilidades de estudos na sala de aula.

O aplicativo funcionará categorizado e atualizado a cada vez que houver um *post*, um vídeo, um *story* ou uma enquete nova – o usuário receberá notificação, se assim configurar, e em tempo real poderá ver e interagir com o conteúdo; caso não queira, poderá optar por fazer isso em horário estabelecido por ele. O aplicativo também servirá de consulta/tira-dúvidas e auxílio pedagógico dentro e fora da sala de aula, para seguidores da página ou não, uma vez que o perfil é público. O uso dessa ferramenta poderá ampliar o alcance não só na escola participante desta pesquisa, mas em outras em qualquer lugar do mundo.

RESULTADOS PRELIMINARES

Ao considerar que a pesquisa ainda não foi aplicada, os resultados são incipientes, mas é possível verificar o fichamento das teorias e a identificação de ideias para o seu desenvolvimento. Ainda não há outros resultados preliminares a serem apresentados, no entanto a pesquisa assinala concluir que o *instagram* tem potencial para o ensino de gramática no Fundamental II.

Também aponta demonstrar a interação nos *posts* produzidos com conteúdo gramatical além de ser possível verificar o número de usuários que buscam o aplicativo sugerido como produto educacional crescer não só na turma pesquisada, mas em outros grupos da sociedade.

CONSIDERAÇÕES

As considerações e diálogos feitos por meio das pesquisas da revisão bibliográfica e a análise inicial das contribuições do referencial teórico possibilitaram a confirmação da tese inicial de que o *Instagram* tem potencialidade para o ensino de gramática no ensino fundamental II. Diante do exposto, esta pesquisa se mostra relevante academicamente por pretender explorar uma ferramenta originalmente não voltada para fins educacionais, para a ampliação de competências que incluam as literacias do dialogismo, que envolvem divulgação e interação através de linguagem verbal e em outras semioses não verbais, como forma de ampliar a compreensão e o interesse de estudantes pelo uso correto da Língua Portuguesa.

Outra questão fundamental a se considerar é que a língua padrão ensinada na escola não é percebida com significado pelos estudantes. O suporte escolhido

demonstra trazer sentido ao ensino de normas da língua materna, pois a interação entre os sujeitos da aprendizagem, professor e aluno, se aproxima numa prática dialógica. É notório e também basilar que a pesquisa demonstra a associação das mídias e da tecnologia vinculadas ao ensino, neste caso de língua portuguesa, contudo inegável em todas as dimensões de aprendizagem.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, pela oportunidade concedida no momento certo. À CAPES, por financiar esta pesquisa. A minha esposa, pelo incentivo direto e por não desacreditar em meu potencial, quando até eu acreditei menos nele. As minhas filhas, Antonella e Maitê, obrigado pelos afagos, que minha ausência para leitura se transforme em mais amor, prometo isso a vocês. À família, meus pais pelo orgulho transbordado nas palavras de amor, aos meus irmãos por estarem sempre perto e em especial ao Thiago pela experiência compartilhada, pelas leituras prévias, pelas indicações e incentivos. Aos alunos da EEEFM “José Damasceno Filho” e funcionários, por entenderem o valor do trabalho desenvolvido e por contribuírem através da participação e engajamento. Aos seguidores do perfil @brunosousacom, por tornarem possível a verificação de que o *instagram* potencializa o ensino de gramática. À professora, Maria Madalena Fernandes Caetano Poletto Oliveira, minha orientadora, que desmedidamente sanou dúvidas e sugeriu caminhos que tornaram a pesquisa relevante. À professora, Letícia Queiróz de Carvalho, por humanamente viabilizar possibilidades, quando a ansiedade tomava todo o espaço da razão.

REFERÊNCIAS

BATES, Tony. **Educar na era digital** [livro eletrônico] : design, ensino e aprendizagem / A. W. (Tony) Bates ; [tradução João Mattar]. -- 1. ed. -- São Paulo : Artesanato Educacional, 2017. -- (Coleção tecnologia educacional ; 8) 12.356 Kb ; PDF

BRAIT, Beth (org.). **Bakhtin, dialogismo e construção do sentido**. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2005.

BUTCHER, Isabel. **Pandemia aumenta em 40% o tempo que usuários passam em smartphones, aponta App Annie**. Disponível em

<https://www.mobiletime.com.br/noticias/09/07/2020/app-annie-usuarios-ficam-40-mais-tempo-em-aplicativos-na-pandemia/> Acesso em 02/07/2021

FIORIN, J. L. **Introdução ao pensamento de Bakhtin**. 2. ed. 5 reimpr. São Paulo: Contexto, 2020.

GERALDI, João Wanderley. O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 9, n. 17, p. 381-396, jul./dez. 2015. Disponível em: <http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/587/661>. Acesso em: 24 jun. 2021.

GERALDI, João Wanderley *et al.* (Org). **O texto na sala de aula**. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola, 2008. p. 146-225.

POSSENTI, Sírio. **Por que (não) ensinar gramática na escola** / Sírio Possenti – Campinas, SP : Mercado de Letras, 1996. (*Coleção Leituras no Brasil*)